

A Multiplicidade de Saberes Científicos: as diferentes abordagens no campo das ciências sociais

The Multiplicity of Scientific Knowledge: the different approaches in the field of social sciences.

La multiplicidad del conocimiento científico: los diferentes enfoques en el ámbito de las ciencias sociales.

La multiplicité des connaissances scientifiques : les différentes approches dans le domaine des sciences sociales

Bedito Guilherme Muhusso, Msc.

beditogui@gmail.com / bedito_muhusso@iscte-iul.pt

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1563-5349>

Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

Muhusso, B. (2024). A Multiplicidade de Saberes Científicos: as diferentes abordagens no campo das ciências sociais. *Revista Científica Walinga*, 3(1), 1-3.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14575658>

Nesta terceira edição (**Volume 3, N.º 1**), a Revista Científica Walinga (RW) traz diversos temas do campo das ciências sociais, cujos textos pretendem contribuir no conhecimento científico e no debate académico nacional e além-fronteiras. *A Multiplicidade de Saberes Científicos: as diferentes abordagens no campo das ciências sociais*, justifica o foco da matriz da Revista, que atende a multidisciplinaridade na promoção e disseminação do conhecimento científico.

A presente nota editorial, não é de carácter analítico. Visa essencialmente apresentar, de forma resumida, o propósito de cada artigo e as suas principais conclusões sobre a temática em abordagem.

Neste contexto, importa salientar os vários textos da presente edição, compostos por sete artigos de reputados académicos nacionais. O primeiro, “*A metamorfose linguístico-africana e a fugacidade identitária em «A história obstinada» e em «Mestre Tamoda»*” traz abordagens no contexto das nas obras de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu, nas quais o autor do artigo se propõe a analisar o contributo ideológico, etnológico e literário dos referidos autores no processo de construção da identidade das culturas africanas a partir da língua. O artigo conclui, em ambas as obras – «A História Obstinada» e «Mestre Tamoda», a existência do processo da alienação linguística e a negação dos valores linguístico-culturais africanos pelas personagens principais das referidas obras, fruto do processo da colonização.

No segundo artigo, intitulado “*A Problemática da Utilização da Mão-De-Obra Indígena na Solução da Crise Económica na Colónia de Angola (1921-1937)*”, o autor procura compreender o papel da mão-de-obra face a crise económica na colónia de Angola no período em referência. Empregada na produção de algodão, milho e café, sobretudo, a mão-de-obra indígena exerceu um papel fundamental, tendo contribuindo fortemente no processo da recuperação económica da colónia, permitindo grandes quantidades de exportação, conclui o artigo.

Considerando que a luta da libertação de Angola envolveu vários actores da sociedade angolana, o terceiro artigo traz uma análise focada às igrejas. Ao analisar “*O Contributo das Igrejas Cristãs e dos Movimentos Proféticos na Luta pela Independência de Angola*”, o autor compreende que a Igreja, apesar de o seu objecto social ser o evangelho e transmissão de valores cristãos, desempenhou um papel determinante no processo da luta pela independência, através da formação de quadros e das denúncias das atrocidades

coloniais, levando a penalização de sacerdotes, suspeitos de filiação aos movimentos de libertação.

No campo das ciências da educação, o processo do ensino-aprendizagem configura-se complexo, sobretudo quando se analisa a relação professor-aluno. Para compreender esse contexto, o quarto artigo traz como tema “*Conquistar a Confiança de Aprendizagem do Aluno que não Quer Aprender com o Professor*”, no qual o autor procura, a partir de teorias e da constatação empírica (por entrevista), identificar e compreender os factores explicativos das dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos. O autor constatou, no final da investigação, que a falta de confiança do aluno em aprender com o professor, resulta, entre outros factores, i) da falta de eficácia na relação professor-aluno; ii) na ausência de técnicas de ensino e do tipo de métodos utilizados na aula; iii) as ausências constantes na sala de aula de professores e alunos.

O quinto artigo aborda sobre “*Reflexões sobre o Reconhecimento do Poder Tradicional, sua Relação com o Poder Público Local e a Efetivação das Autarquias Locais em Angola*”; o sexto, intitula-se “*O Ensino da Língua Portuguesa como Língua Não Materna*” e o último artigo fala sobre “*A Família como Fonte de Amor, Paz e Justiça Social*”. Com destaque aos dois últimos, o primeiro visou, através de uma investigação empírica e consistiu em compreender, no Colégio 246 da comuna da Calenga, município da Caála (província do Huambo), compreender as dificuldades de aprendizagem dos alunos que têm o português como Língua Não Materna, tendo apresentado propostas metodológicas para facilitar o processo de integração dos alunos que têm o Umbundu como língua predominante. Já o segundo (último) artigo, o autor explora a função do amor, da paz e da justiça social na promoção do bem-estar das famílias, das organizações e da sociedade no seu todo.

Posto isto, a Revista Walinga cumpre mais uma vez a sua missão, relativa à promoção do debate académico e à disseminação os resultados de pesquisas científicas. A comunidade académica e a sociedade no seu todo, são convidadas a tomar parte, apropriando-se do conhecimento científico colocado à sua disposição.